

УДК 612.466:616.613-002-007.271-07

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7617612>

ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ МОЛЕКУЛЯРНОГО ВОДНЮ НА ФУНКЦІЮ НИРОК ЗА СИНДРОМУ ПОДРАЗНЕНОГО КИШЕЧНИКА

Роговий Ю. Є., Цитрін В. Я.

Буковинський державний медичний університет

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО ВОДОРОДА НА ФУНКЦИЮ ПОЧЕК ПРИ СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА

Роговий Ю. Е., Цитрин В. Я.

Буковинский государственный медицинский университет

PATHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF THE INFLUENCE OF MOLECULAR HYDROGEN ON KIDNEY FUNCTION IN IRRITABLE BOWEL SYNDROME

Rohovyi Yu. Ye., Tsitrin V. Ya.

Bukovynian State Medical University

Summary / Резюме

70

60 patients with irritable bowel syndrome were examined. 18 men, 42 women aged 28 to 62. Of which: there were 28 patients with irritable bowel syndrome with constipation, 32 with irritable bowel syndrome with diarrhea. Functional, biochemical, and statistical research methods were used. All patients received molecular hydrogen in the form of an aqueous solution in the amount of 1 l per day in four doses of 250 ml for 7 days with an H₂ concentration of 1.0 - 1.2 ppm and a redox potential of -250 to -350 mV, which was obtained with the help of a generator of a new generation of antioxidant solution saturated with hydrogen Blue Water 900 (Korea), mode 1. The therapeutic effect of molecular hydrogen on irritable bowel syndrome with constipation and diarrhea leads to a decrease in the manifestations of intoxication syndrome, lipid peroxidation, and reduces the degree of proteinuria.

Key words: *irritable bowel syndrome, proteinuria, intoxication, lipid peroxidation, molecular hydrogen, treatment.*

Обследовано 60 больных с синдромом раздраженного кишечника. Мужчин – 18, женщин – 42 в возрасте от 28 до 62 лет. Из которых: с синдромом раздраженного кишечника с запором составили – 28 больных, синдромом раздраженного кишечника с диареей – 32. Использовали функциональные, биохимические, статистические методы исследования. Все пациенты получали молекулярный водород в виде водного раствора в количестве 1 л в сутки в четыре приема по 250 мл в течение 7 дней с концентрацией H₂ 1,0 - 1,2 ppm и окислительно-восстановительным потенциалом от -250 до -350 мВ, который получали с помощью генератора нового поколения антиоксидантного раствора, насыщенного водородом Blue Water 900 (Корея), режим 1. Лечебное воздействие молекулярного водорода

при синдроме подразненого кишечника з запором і діареєю приводить до зменшення проявів інтоксикаційного синдрому, перекисного окислення ліпідів, знижує ступінь протеїнуриї.

Ключевые слова: синдром подразненого кишечника, протеїнурія, інтоксикація, перекисне окислення ліпідів, молекулярний водень, лікування.

Обстежено 60 хворих з синдромом подразненого кишечника. Чоловіків - 18, жінок - 42 віком від 28 до 62 років. Із яких: з синдромом подразненого кишечника з закрепом склали - 28 хворих, синдромом подразненого кишечника з діареєю - 32. Використали функціональні, біохімічні, статистичні методи дослідження. Усі пацієнти отримували молекулярний водень у вигляді водного розчину в кількості 1 л на добу в чотири прийоми по 250 мл протягом 7 днів з концентрацією H_2 1,0 - 1,2 ppm та окиснювально-відновним потенціалом від -250 до -350 мВ, який отримували за допомогою генератора нового покоління антиоксидантного розчину, насиченого воднем Blue Water 900 (Корея), режим 1. Лікувальний вплив молекулярного водню за синдрому подразненого кишечника з закрепом та діареєю призводить до зменшення проявів інтоксикаційного синдрому, перекисного окиснення ліпідів, знижує ступінь протеїнурії.

Ключові слова: синдром подразненого кишечника, протеїнурія, інтоксикація, перекисне окиснення ліпідів, молекулярний водень, лікування.

Актуальність

Згідно IV Римського консенсусу, синдром подразненого кишечника – це функціональне захворювання цього органу з рецидивуючою біллю в животі, пов'язаною з випорожненням чи змінами характеру стільця (діарея, закреп), метеоризмом. Зазначена симптоматика виявляється не менше як 6 місяців до постановки діагнозу і періодично виникає впродовж 3 останніх місяців, частота виникнення болю в животі повинна бути не рідше як 1 раз в тиждень. У патогенезі синдрому подразненого кишечника із закрепом чи діареєю вагому роль відіграє анаеробна мікрофлора товстого кишечника, зміни якої можуть вести до дисбактеріозу, інтоксикації, місцевих проявів запалення зі збільшенням рівня прозапальних цитокінів та порушення функції нирок [1]. Для корекції зазначених порушень, доцільно використовувати молекулярний водень, який виявляє протизапальну дію, гальмує прояви окиснювального стресу, пригнічує розвиток атеросклерозу, попереджує розлади когнітивних функцій,

виявляє гепатопротекторний вплив, захищає від гострого ушкодження нирок, гальмує прояви алергії [2, 3, 4].

Мета роботи

З'ясувати протекторну роль впливу молекулярного водню на ступінь протеїнурії, інтоксикації та перекисного окиснення ліпідів за синдрому подразненого кишечника із закрепом та діареєю.

Матеріали і методи

Обстежено 60 хворих з синдромом подразненого кишечника. Чоловіків - 18, жінок - 42 віком від 28 до 62 років. Із яких: з синдромом подразненого кишечника з закрепом склали - 28 хворих, синдромом подразненого кишечника з діареєю - 32. Використали функціональні, біохімічні, статистичні (непараметричний тест Манна-Уїтні) методи дослідження. Функціональний стан нирок у пацієнтів досліджували за умов водного навантаження. Пацієнти споживали водопровідну воду підігріту до температури 37°C в кількості 2% від маси тіла. Величину діурезу (V) оцінюва-

ли в л/2 год”³1,72 м² площі поверхні тіла. Розраховували екскрецію білка з сечею [5]. Ступінь розвитку інтоксикаційного синдрому вивчали за концентрацією молекул середньої маси (МСМ) у плазмі крові, величиною питомої електропровідності (κ) сироватки периферичної крові та лейкоцитарним індексом інтоксикації Я.Я.Кальф-Каліфа [6]. Перекисне окиснення ліпідів оцінювали за рівнем дієнових кон’югат і малонового альдегіда [7].

Усі пацієнти отримували молекулярний водень у вигляді водного розчину в кількості 1 л на добу в чотири прийоми по 250 мл протягом 7 днів з концентрацією Н₂ 1,0 - 1,2 ppm та окиснювально-відновним потенціалом від -250 до -350 мВ, який отримували за допомогою генератора нового покоління антиоксидантного розчину, насиченого воднем Blue Water 900 (Корея), режим 1 [8]. Усі клінічні дослідження виконані з дотриманням «Правил етичних принципів проведення наукових медичних досліджень за участю людини», затверджених Гельсінською декларацією (1964-2013 рр.), ICH GCP (1996р.), Директиви ЄЕС №609 (від 24.11.1986 р.), наказів МОЗ України №690 від 23.09.2009 р., № 944 від 14.12.2009 р., № 616 від 03.08.2012р.

Результати та обговорення

Дослідження показали, що у хворих з синдромом подразненого кишечника із закрепом та діареєю мало місце зростання екскреції білка з сечею. Вплив молекулярного водню (рис. 1) на екскрецію білка в пацієнтів з синдромом подразненого кишечника з закрепом і діареєю виявило захисний протекторний вплив із зменшенням втрат білка з

Екскреція білка, г/2 год • 1,72 м²

Рис. 1 Вплив молекулярного водню (Н₂) на екскрецію білка в пацієнтів з синдромом подразненого кишечника з закрепом (СПК-3) і діареєю (СПК-Д). Вірогідність різниць відзначено порівняно: до контролю (К) ** - p < 0,02; до синдрому подразненого кишечника з закрепом та діареєю • - p < 0,05.

Питома електропровідність сироватки крові, κ • 10⁻² ом⁻¹ • см⁻¹

Рис. 2 Вплив молекулярного водню (Н₂) на питому електропровідність сироватки венозної крові у пацієнтів з синдромом подразненого кишечника з закрепом (СПК-3) і діареєю (СПК-Д). Вірогідність різниць відзначено порівняно: до контролю (К) *** - p < 0,01; **** - p < 0,001; до синдрому подразненого кишечника з закрепом та діареєю •• - p < 0,05; • - p < 0,02.

Рис. 3 Вплив молекулярного водню (H₂) на концентрацію молекул середньої маси сироватки венозної крові у пацієнтів з синдромом подразненого кишечника з закрепом (СПК-3) і діареєю (СПК-Д). Вірогідність різниць відзначено порівняно: до контролю (К) * - p <0,05; до синдрому подразненого кишечника з закрепом та діареєю - p <0,05.

Рис. 4 Вплив молекулярного водню (H₂) на лейкоцитарний індекс інтоксикації Я.Я.Кальф-Каліфа у пацієнтів з синдромом подразненого кишечника з закрепом (СПК-3) і діареєю (СПК-Д). Вірогідність різниць відзначено порівняно: до контролю (К) * - p <0,05; до синдрому подразненого кишечника з закрепом та діареєю - p <0,05.

сечею.

Вплив молекулярного водню на питому електропровідність сироватки венозної крові у пацієнтів з синдромом подразненого кишечника з закрепом і діареєю (рис. 2) показало наростання ступеня інтоксикації із гальмуванням питомої електропровідності сироватки венозної крові при синдромі подразненого кишечника з закрепом та діареєю та покращання ситуації на тлі застосування молекулярного водню.

На рис. 3 наведено вплив молеку-

лярного водню на концентрацію молекул середньої маси сироватки венозної крові у пацієнтів з синдромом подразненого кишечника з закрепом і діареєю. Виявлено наростання ступеня інтоксикації із зростанням зазначеного показника при синдромі подразненого кишечника з закрепом та діареєю та виявлено протекторний вплив молекулярного водню за даних умов.

Дослідження впливу молекулярного водню на лейкоцитарний індекс інтоксикації Я.Я.Кальф-Каліфа у пацієнтів з синдромом подразненого кишечника з закрепом і діареєю представлено на рис. 4. Виявлено аналогічну закономірність.

На рис. 5 представлено вплив молекулярного водню на концентрацію дієнових кон'югатів венозної крові у пацієнтів з син-

дромом подразненого кишечника з закрепом і діареєю. Встановлено активацію реакцій перекисного окиснення ліпідів із зростанням первинних продуктів – дієнових кон'югатів у крові та показано антиоксидантний корегувальний вплив молекулярного водню на зазначені процеси за синдрому подразненого кишечника з закрепом та діареєю.

На рис. 6 відображено вплив молекулярного водню на концентрацію малонового альдегіду венозної крові у

Рис. 5 Вплив молекулярного водню (H₂) на концентрацію дієнових кон'югатів венозної крові у пацієнтів з синдромом подразненого кишечника з закрепом (СПК-3) і діареєю (СПК-Д). Вірогідність різниць відзначено порівняно: до контролю (К) * - $p < 0,05$; до синдрому подразненого кишечника з закрепом та діареєю • - $p < 0,05$.

Рис. 6 Вплив молекулярного водню (H₂) на концентрацію малонового альдегіду венозної крові у пацієнтів з синдромом подразненого кишечника з закрепом (СПК-3) і діареєю (СПК-Д). Вірогідність різниць відзначено порівняно: до контролю (К) * - $p < 0,05$; до синдрому подразненого кишечника з закрепом та діареєю • - $p < 0,05$.

зростанням патогенної мікрофлори з формуванням синдрому дірявого кишечника та наростанням рівня ліпополісахариду не тільки в просвіті кишечника, але також і в просвіті ворітної вени, печінці, а за ушкодження печінкового бар'єру і в крові із доставкою останнього до нирок. Тобто розвивається не тільки дисбактеріоз, але і дисбіоз. Наростання рівня ліпополісахариду призведе до активації перекисного окиснення ліпідів із зростанням рівня дієнових кон'югат і малонового альдегіду. Останнє призведе до ушкодження проксимального відділу нефрона з розвитком протеїнурії канальцевого типу та зростанням екскреції білка з сечею. Загроза втрати іонів натрію з сечею за цих умов буде причиною активації тубуло-гломерулярного зворотного зв'язку, ренін-ангіотензин-альдостеронової системи

пацієнтів з синдромом подразненого кишечника з закрепом і діареєю. Слід відмітити аналогічну закономірність антиоксидантного корегувального впливу молекулярного водню за синдрому подразненого кишечника з закрепом та діареєю.

Синдром подразненого кишечника із закрепом та діареєю супроводжується розвитком дисбактеріозу кишечника із зниженням рівня захисної мікрофлори біфідум і лактобактерій та

та зниження клубочкової фільтрації [9, 10, 11]. Це в свою чергу призведе до наростання інтоксикації із зростанням молекул середньої маси, лейкоцитарного індекса інтоксикації Я.Я.Кальф-Каліфа та зниження питомої електропровідності сироватки венозної крові (рис. 7).

Наростання процесів первинної і вторинної альтерації призведе до наростання процесів запалення і ймовірно до формування інфламосоми з потужною генерацією прозапальних цитокінів

Рис. 7. Патофізіологічні механізми лікувального впливу молекулярного водню на сформовані велике і малі вадні кола за синдрому подразненого кишечника із закрепом та діареєю. ↑ E_{pr} – зростання екскреції білка з сечею, ↑РААС – активація ренін-ангіотензин альдостеронової системи, ↓ C_{cr} – гальмування клубочкової фільтрації, ↑ПОЛ – активація перекисного окиснення ліпідів, ↓ k – зниження питомої електропровідності сироватки венозної крові, ↑МСМ – зростання молекул середньої маси, ↑ЛПІ – зростання лейкоцитарного індекса інтоксикації Я.Я.Кальф-Каліфа, ↑ДК – зростання рівня дієнових кон'югатів, ↑МА – зростання рівня малонового альдегіда.

таких як інтерлейкін-1-бета. Запалення буде сприяти енергодефіциту та наростанню дисбіозу. Велике вадне коло замкнулося. У структурі великого вадного кола можна виділити низку малих вадних кіл. Для розриву великих і малих вадних кіл поєданого патологічного процесу ушкодження кишечника та нирок доцільно використовувати молекулярний водень [12], який за рахунок його високої проникності та вибіркової антиоксидантної активності щодо знешкодження гідроксильного радикалу та пероксинітриту, буде сприяти корекції сформованих реакцій ушкодження за синдрому подразненого кишечника з закрепом та діареєю із покращанням функціональ-

ного стан нирок зі зменшенням ступеня протеїнурії, проявами антиоксидантного і дезінтоксикаційного впливу.

Таким чином, протекторний вплив молекулярного водню за синдрому подразненого кишечника з закрепом та діареєю призводить до зменшення проявів інтоксикаційного синдрому, перекисного окиснення ліпідів, знижує ступінь протеїнурії.

Висновок

Захисний вплив молекулярного водню за синдрому подразненого кишечника з закрепом та діареєю покращує функціональний стан нирок із зменшенням ступеня протеїнурії, виявляє антиоксидантний і дезінтоксикаційний

вплив за рахунок його високої проникності та вибіркової антиоксидантної активності щодо знешкодження гідроксильного радикалу та пероксинітриту, що сприяє розриву великих і малих вадних кіл поєданого патологічного процесу ушкодження кишечника та нирок.

Література

1. Rohovyi Yurii, Tsitrin Volf, Bilooka Yula, Arkchipova Ludmila, Bilookiy Vyacheslav. Mechanism of influence of molecular hydrogen on the function of the proximal tubule of the nephron in irritable bowel syndrome. *Journal of Education, Health and Sport*. 2021;11(2):53-62. eISSN 2391-8306. DOI <http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.2.006> <https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/article/view/JEHS.2021.11.2.006> <https://zenodo.org/record/4540211>
2. Роговий Ю.Е., Цитрин В.Я., Архипова Л.Г., Белоокий В.В., Колесник О.В. Использование молекулярного водорода в коррекции синдрома no-reflow на полиурической стадии сулемовой нефропатии. *Georgian Medical News*. No 2 (311). 2021. С. 156-162. ISSN 1512-0112.
3. Li Ge, Ming Yang, Na-Na Yang, Xin-Xin Yin and Wen-Gang Song Molecular hydrogen: a preventive and therapeutic medical gas for various diseases. *Oncotarget*. 2017; 8:102653-102673. <https://doi.org/10.18632/oncotarget.21130>
4. Ohsawa I., Ishikawa M., Takahashi K., Watanabe M., Nishimaki K., Yamagata K., Katsura K., Katayama Y., Asoh S., Ohta S. Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicals. *Nature Medicine*. 2007; 13: 688–694. DOI: 10.1038/nm1577 <https://www.nature.com/articles/nm1577>.
5. Кришталь МВ, Гоженко АІ, Сірман ВМ. Патофізіологія нирок. Одеса: Фенікс, 2020: 144. ISBN 978-966-928-543-0.
6. Нечитайло МЮ, Білоокий ВВ, Роговий ЮЄ. Жовчний перитоніт: патофізіологія і лікування. Чернівці: Букрек; 2011. 296 с. ISBN 978-966-697-367-5.
7. Fedoruk, A.S., Gozhenko, A.I., Rogovyi, I.E. The protective action of alpha-tocopherol on kidney function and lipid peroxidation in acute hemic hypoxia. *Patologicheskaiia fiziologiia i iksperimental'naia terapiia*, 1998; 4: 35-38.
8. Rohovyi Yurii Yevgenevich, Tsitrin Volf

Yakovich, Bilookiy Vyacheslav Vasilievich, Sheremet Michail Ivanovich, Kolesnik Oksana Volodimirovna. Effect of water diuresis with hydrogen saturation on the course of acute kidney damage during the separation of oxidation and phosphorylation. *Journal of Medicine and Life*. 2022; Vol. 15. Issue 11. P. 1397-1402. DOI 10.25122/jml-2022-0155.

9. Роговий Ю.Є., Колесник О.В., Цитрин В.Я. Патофізіологія гострого ушкодження нирок за від'ємного окисно-відновного потенціалу. Чернівці: Букрек. 2021. 200 с. Монографія. ISBN 978-966-997-023-7.
10. Роговий ЮЄ, Бочаров АВ, Кобилянська РМ. Роль альтернативних методів навчання при викладанні теоретичних та клінічних медичних дисциплін. *Медична освіта*. 2003;1:22-4.
11. Pathophysiology. Yu.Ye. Rohovyi, K.V. Slobodian, V.A. Doroshko, O.V.Kolesnik, A. V. Kovpak, N.V.Lisnianska, N.M.Chorna Edited by prof. Yurii Rohovyi. Third edition. Chernivtsi: Bukrek, 2021. 404 p. ISBN 978-966-997-035-0
12. Ishibashi T. Therapeutic efficacy of molecular hydrogen: a new mechanistic insight. *Curr Pharm Des* 2019; 25(9): 946–55. doi: 10.2174/1381612825666190506123038.

References

1. Rohovyi Yurii, Tsitrin Volf, Bilooka Yula, Arkchipova Ludmila, Bilookiy Vyacheslav. Mechanism of influence of molecular hydrogen on the function of the proximal tubule of the nephron in irritable bowel syndrome. *Journal of Education, Health and Sport*. 2021;11(2):53-62. eISSN 2391-8306. DOI <http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.2.006> <https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/article/view/JEHS.2021.11.2.006> <https://zenodo.org/record/4540211>
2. Rohovyi YuYe., Tsitrin VY., Arkchipova LG., Bilookyi VV., Kolesnik OV. Ispolzovanie molekularnogo vodoroda v korkcii sindroma no-reflow na polyuricheskoy stadii sulemovoy nefropatii [The use of molecular hydrogen in the correction of no-reflow syndrome at the polyuric stage of sublimate nephropathy]. *Georgian Medical News*. No 2 (311). 2021. P. 156-162. (in Russian).
3. Li Ge, Ming Yang, Na-Na Yang, Xin-Xin Yin and Wen-Gang Song Molecular hydrogen: a preventive and therapeutic medical gas for various diseases. *Oncotarget*. 2017;

- 8:102653-102673. <https://doi.org/10.18632/oncotarget.21130>
4. Ohsawa I., Ishikawa M., Takahashi K., Watanabe M., Nishimaki K., Yamagata K., Katsura K., Katayama Y., Asoh S., Ohta S. Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicals. *Nature Medicine*. 2007; 13: 688–694. DOI: 10.1038/nm1577 <https://www.nature.com/articles/nm1577>.
 5. Krishtal NV, Gojenko AI, Sirman VN. *Patofisiologia nirok [Pathophysiology of the kidneys]*. Odessa: Fenics, 2020: 144 p. (in Ukraine).
 6. Nechytailo Mlu, Bilookyi VV, Rohovyi Yule. *Zhovchnyi perytonit: patofiziolohiia i likuvannia [Biliary peritonitis: pathophysiology and treatment]*. Chernivtsi: Bukrek; 2011. 296 s. ISBN 978-966-697-367-5. (in Ukrainian).
 7. Fedoruk, AS., Gozhenko, AI., Rogovyi, I.E. *Zaschitnoe deystvie alpha-tocopherola na funkciu pochek i perekisnoye okislenie lipidov pri ostroy hemicheskoy hipoksii [The protective action of alpha-tocopherol on kidney function and lipid peroxidation in acute hemic hypoxia]*. *Patologicheskaiia fiziologiia i iksperimental'naia terapiia*, 1998; № 4: 35-38. (in Russian).
 8. Rohovyi Yurii Yevgenevich, Tsitrin Volf Yakovich, Bilookiy Vyacheslav Vasilievich, Sheremet Michail Ivanovich, Kolesnik Oksana Volodimirovna. Effect of water diuresis with hydrogen saturation on the course of acute kidney damage during the separation of oxidation and phosphorylation. *Journal of Medicine and Life*. 2022; Vol. 15. Issue 11. P. 1397-1402. DOI 10.25122/jml-2022-0155.
 9. Rohovyi YuYe., Kolesnik OV., Tsitrin VY. *Patofiziologia gostrogo ushkodjenia nirok za vidyemnogo okisno-vidnovnogo potencialu [Pathophysiology of acute kidney damage with negative redox potential]*. Chernivtsi: Bukrek. 2021. 200 p. (in Ukraine).
 10. Rohovyi YuYe, Bocharov AV, Kobylans'ka RM. *Rol' al'ternatyvnykh metodiv navchannia pry vykladanni teoretychnykh ta klinichnykh medychnykh dystsyplin [The role of alternative teaching methods in the teaching of theoretical and clinical medical disciplines]*. *Medychna osvita*. 2003;1:22-4. (in Ukrainian).
 11. *Pathophysiology [Pathophysiology]*. YuYe. Rohovyi, K.V. Slobodian, V.A. Doroshko, O.V.Kolesnik, A. V. Kovpak, N.V.Lisnianska, N.M.Chorna Edited by prof. Yurii Rohovyi. Third edition. Chernivtsi: Bukrek, 2021. 404 p.
 12. Ishibashi T. Therapeutic efficacy of molecular hydrogen: a new mechanistic insight. *Curr Pharm Des* 2019; 25(9): 946–55. doi: 10.2174/1381612825666190506123038.

*Вперше надійшла до редакції 12.11.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*